

Array de Microfones para Localização e Identificação de Fontes Sonoras

Ivo Marques, Afonso Santos, João Sousa, Samuel Pereira, Bruno Sá, Tiago Gomes, Sandro Pinto
Centro ALGORITMI - Universidade do Minho

{a73654, a73746, a82273, a81408, a77220}@alunos.uminho.pt; {mr.gomes, sandro.pinto}@dei.uminho.pt

Resumo—Com os avanços tecnológicos contínuos da indústria automóvel, e de acordo com a classificação *Society of Automotive Engineers* (SAE), os veículos autónomos aproximam-se cada vez mais do nível 5, tornando cada vez mais real o conceito dos *Shared Autonomous Vehicles* (SAV). Um SAV tem como objetivo principal a partilha de um veículo autónomo sem condutor por vários passageiros, o que obriga a uma vigilância ativa dos ocupantes de forma a garantir a segurança e bem estar dos mesmos. Para tal, é necessário a utilização de sensores inteligentes que permitam analisar o ambiente externo e interno do veículo.

Neste contexto, este artigo apresenta uma solução que visa o desenvolvimento de um sensor inteligente destinado a localizar e identificar eventos acústicos que ocorram no interior de um habitáculo. A solução em desenvolvimento tem por base um array de microfones *Micro-Electro-Mechanical System* (MEMS) de geometria circular conectado a uma plataforma Xilinx Zynq UltraScale+ que, tirando partido da tecnologia *Field-Programmable Gate Array* (FPGA), processa em *hardware* os algoritmos de localização e identificação dos eventos de áudio.

Index Terms—*Shared Autonomous Vehicles* (SAV), *Field-Programmable Gate Array* (FPGA), Array de Microfones, Sensores Inteligentes

I. INTRODUÇÃO

O desenvolvimento tecnológico na indústria automóvel, sobretudo nos veículos autónomos, tem demonstrado de forma clara e evidente um forte crescimento da mobilidade urbana [1,2]. A massificação de veículos autónomos visa proporcionar vantagens como a redução da poluição, de acidentes rodoviários, ou até a possibilidade de criar novas oportunidades como a partilha de veículos autónomos, ou *Shared Autonomous Vehicles* (SAV) [3,4]. Conceitos como *car-sharing* ou *rent-by-the-hour*, onde passageiros partilham parcialmente ou na totalidade a mesma viagem, tendem a tornarem-se cada vez mais uma prática comum do nosso quotidiano. Desta forma, a implementação de SAV num contexto real certamente revolucionará a mobilidade urbana do futuro de forma mais eficiente, acessível, e sustentável.

Apesar dos benefícios, a moderação do espaço partilhado pelos passageiros representa um enorme desafio. Atualmente, empresas como Uber, Lyft, e Didi enfrentam problemas de segurança pública com os seus passageiros e condutores [5]. E se nestes casos o condutor tem em parte a responsabilidade de moderar o espaço partilhado entre passageiros, no conceito da

tecnologia SAV não existe tal moderação, deixando o veículo sujeito a uma má utilização ou uma indevida interação entre os ocupantes, podendo causar consequências para os mesmos ou para o veículo. Desta forma, é crucial o desenvolvimento de soluções de forma a garantir o bem-estar e segurança dos passageiros durante viagens partilhadas. Para isso, os SAV devem ser equipados com sensores inteligentes capazes de analisar e identificar situações problemáticas (por exemplo, violência, roubo) através do reconhecimento do estado dos passageiros, tornando-se assim possível acionar os meios de emergência necessários.

Os sensores inteligentes vão permitir à tecnologia SAV obter informações acerca das interações entre os passageiros e entre estes e o habitáculo. Dos vários tipos de sensorização, a captação de sinais acústicos é um formato de dados fundamental para extrair informações relativas à ocupação e interação no habitáculo, assim como detetar eventos críticos (atos de vandalismo, violência, gritos e pedidos de socorro). Na literatura atual, existem diversas abordagens e soluções baseadas em sensores acústicos. As mais comuns são *arrays* de microfones que são capazes de localizar diferentes fontes sonoras, tais como *arrays* lineares [6], *arrays* retangulares [7], e *arrays* circulares [8,9]. Relativamente a soluções *Commercial off-the-shelf* (COTS) existem várias opções, tais como: Seeed ReSpeaker Mic Array; Conexant 4-Mic Development Kit; e Microsemi AcuEdge; MiniDSP UMA-8 [10]. Por outro lado, existem abordagens que exploram a sinergia entre *arrays* de microfones e diferentes tecnologias como câmaras de vídeo e técnicas de reconhecimento facial para auxiliar a localização e deteção de voz [11,12]. No entanto, apesar das soluções mencionadas conseguirem localizar as fontes sonoras, estas por vezes ou não se encontram adaptadas para SAV, ou requerem periféricos auxiliares como câmaras de vídeo, ou então, sofrem de falta de precisão na deteção de múltiplas fontes sonoras simultâneas.

Este trabalho tem como objetivo principal o desenvolvimento de um array de microfones baseados em sistemas micro-electro-mecânicos - *Micro-Electro-Mechanical System* (MEMS) - para sinais acústicos, que se encontre diretamente conectado a um sistema de processamento de dados, e que seja capaz de: (1) detetar ocupantes no interior de um veículo do tipo SAV; (2) detetar, localizar e identificar diferentes tipos de eventos de áudio; e (3) separar fontes sonoras que ocorram em simultâneo. O array de microfones está desenvolvido numa placa de circuito impresso customizada, de forma a obter a geometria e as conexões necessárias para ser adaptado à pla-

taforma Zynq UltraScale+ MPSoC ZCU104. Esta plataforma permite dotar o sistema com mecanismos de aceleração recorrendo a tecnologias com lógica programável, para implementar o sistema de aquisição e conversão dos sinais acústicos, assim como o processamento de sinal para localização e separação de fontes sonoras. A componente de identificação dos eventos de áudio utiliza algoritmos de *machine learning* e é processada fora do sistema com o auxílio da *framework Robot Operating System (ROS)*, não sendo contemplada neste artigo. Dada a natureza sensível dos dados recolhidos, o sistema requer a utilização de mecanismos de segurança de modo a manter toda a informação relacionada com a privacidade dos passageiros confidencial.

II. ARRAY DE MICROFONES PARA LOCALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE FONTES SONORAS

Fisicamente, o sistema proposto é composto por dois módulos principais: i) um *array* de microfones MEMS (dispostos numa geometria circular); e ii) a plataforma Xilinx Zynq UltraScale+. Estes dois módulos estão conectados através de um interface FPGA *Mezzanine Card (FMC)*, tal como mostra a Figura 1. A plataforma base inclui múltiplas unidades de processamento no *Processing System (PS)*: i) *Application Processing Unit (APU)*; e ii) *Real-Time Processing Unit (RTPU)*, assim como uma *Programmable Logic (PL)-Field-Programmable Gate Array (FPGA)*, onde estão grande parte dos algoritmos e sistema de aquisição de forma a tirar partido das capacidades de processamento e adaptabilidade da FPGA.

Figura 1. Sistema proposto, composto por um *array* de microfones e a plataforma base Xilinx Zynq UltraScale+.

Na arquitetura do sistema, apresentada na Figura 2, é possível identificar dois módulos distintos, assim como o fluxo de dados entre eles e os vários sub-módulos. O fluxo natural da aquisição dos dados começa no *array* de microfones, onde, através de sete microfones MEMS, é exportado o sinal acústico captado no formato *Pulse Density Modulated (PDM)* para o módulo PDM-to-PCM. Todos os microfones são amostrados de forma contínua e simultânea pelo módulo PDM-to-PCM, implementado totalmente na FPGA. Tal como o nome sugere, este módulo converte os sinais acústicos recebidos em PDM para *Pulse Code Modulated (PCM)*. Posteriormente, os dados convertidos são enviados para o módulo *Signal Processing*, recorrendo a uma interface AXI Stream proveniente do protocolo

Advanced Microcontroller Bus Architecture (AMBA), que, em paralelo com RTPU, é responsável por executar os algoritmos de localização e separação de fontes sonoras. A transferência de dados entre o módulo *Signal Processing* e o RTPU é feita através de um bloco AXI DMA e uma memória DDR. Após a execução dos algoritmos de localização e separação de fontes sonoras, os sinais acústicos, com a respetiva localização, são enviados para o APU. O processamento dos algoritmos para identificação dos eventos é então executado e, consoante as métricas estipuladas para sinalização ou não de eventos críticos, os dados são enviados via Ethernet para uma camada hierárquica superior.

Figura 2. Arquitetura geral do sistema.

A. Módulo PDM-to-PCM

A aquisição do sinal para o sistema é feita com base no *output* dos microfones MEMS selecionados, correspondendo ao formato PDM. Neste formato a modulação do *output* é gerada mediante a densidade de pulsos, em que a mesma indica a amplitude do sinal, exemplificado na Figura 3. Uma elevada densidade de pulsos indica um sinal positivo, enquanto uma densidade de pulsos reduzida indica um sinal negativo. Um sinal de áudio zero (contínuo) é representado com pulsos de período constante e *duty cycle* de 50%.

De acordo com a lógica anterior, é feita a conversão do sinal com uma representação binária, PDM, para uma representação do sinal em PCM. Esta conversão permite ao módulo PDM-to-PCM transmitir os dados dos microfones para o módulo *Signal Processing*, com estes no formato necessário para os algoritmos. Este processo de conversão segue o diagrama de blocos representado pela Figura 4, em que inicialmente o sinal passa por um bloco *Cascade Integrator Comb (CIC)* seguido de um bloco *Finite Impulse Response (FIR)*. O bloco CIC traduz-se em um filtro passa-baixo seguido de uma decimação. Com esta constituição é assegurada a redução da

Figura 3. Relação gráfica entre o sinal analógico, PDM e PCM.

frequência de amostragem por parte da decimação sem afetar a definição do sinal para frequências audíveis. No filtro passa-baixo é utilizada uma frequência de corte de acordo com a frequência imposta pela decimação, assegurando também uma frequência de amostragem no mínimo duas vezes superior à frequência do sinal amostrado, de modo a cumprir o teorema de Nyquist-Shannon, evitando o fenômeno de *aliasing*. Após este processo, os dados já se encontram no formato PCM com um sinal a uma frequência que cumpre requisitos internos do sistema, ou seja, 48KHz. Contudo, é necessário ainda remover a componente contínua e para isso é adicionado um filtro FIR passa-alto na parte final da sequência de blocos.

Figura 4. Diagrama de blocos do módulo PDM-to-PCM.

B. Algoritmos para localização e separação de fontes sonoras.

A localização e identificação de fontes sonoras apresentam, muitas vezes, semelhanças com outros domínios de estudo tais como as redes sem fios, radares, sistemas de navegação, tecnologias de vídeo, entre outros. Estes normalmente usam métodos e algoritmos para detetar, acompanhar, e identificar as fontes [13,14], onde muitas vezes, os algoritmos usados são idênticos ou adaptados aos algoritmos nos sinais acústicos. Porém, quando o objetivo é estimar a *Direction of Arrival* (DoA), os algoritmos convencionais e adaptações destes, que apesar do seu elevado desempenho, requerem um poder computacional exaustivo ou não reportam os melhores resultados no caso de múltiplas fontes de sinal, como por exemplo: *Minimum Variance Distortionless Response* (MVDR), *Multiple Signal Classification* (MUSIC), *Estimation of Signal Parameters via Rotational Invariance* (ESPIRIT) [15].

Com vista a reduzir o esforço computacional, e também adicionar ao estado da arte atual uma nova implementação para estimativa de DoA em sinais acústicos, este trabalho propõe a utilização de um método para a localização de múltiplas fontes sonoras adaptado do *Least Mean Squares* (LMS) [16]. Ainda com o objetivo de satisfazer métricas de tempo-real, parte do algoritmo é, sempre que possível, desenvolvido na FPGA, removendo esforço computacional à unidade de processamento RTPU. Devido às características físicas do *array* de microfones, sempre que um sinal acústico o atinge, os microfones que a constituem captam o sinal com diferentes defasamentos entre eles. Assim, com o algoritmo para localização específico ajustado à dimensão e distribuição dos microfones, é possível localizar a origem da fonte sonora. Porém, no caso em que existem duas fontes sonoras a emitir simultaneamente, é necessário recorrer a algoritmos para separação de fontes sonoras, tais como o *Independent Component Analysis* (ICA), e o *Principal Component Analysis* (PCA) [17]. Tal como o algoritmo para localização de fontes sonoras, o algoritmo utilizado para a separação de fontes sonoras também é implementado na FPGA.

III. TRABALHO ATUAL

Até à data, o design geral da arquitetura e a conversão do sinal PDM para PCM encontram-se finalizados. Em paralelo, foram analisados e desenvolvidos diferentes algoritmos para localização e separação de fontes sonoras com o objetivo de obter o melhor comportamento, principalmente na presença simultânea de fontes sonoras.

A. Implementação do módulo PDM-to-PCM

Dado os microfones estarem configurados em modo stereo, o sistema necessita de um bloco que separe a informação dos dois microfones que partilham a mesma linha de comunicação. Esta configuração dos microfones permite a partilha da mesma linha de dados ao enviar a informação em ambas as transições do ciclo de relógio. De modo a captarem a informação, é necessário fornecer um *clock* de 2.4MHz. Este *clock*, gerado na FPGA, conectado aos microfones (através de um porto) e ao módulo PDM-to-PCM, completa a sincronização entre a captação e processamento dos dados.

Após se obter os dados isolados de cada microfone (sinal PDM), os mesmos são encaminhados para a cascata de filtros. O sinal passa para o bloco CIC que contém um filtro passa-baixo e um decimador. Sendo que o sinal é captado a uma frequência de 2.4MHz e o sistema requer um sinal PCM de 48kHz, o módulo realiza um fator de decimação de 50. Neste mesmo bloco, o sinal passa pelo filtro passa-baixo, que tem uma frequência de corte de 24kHz, filtrando os ruídos de alta frequência até à gama audível (aproximadamente 20kHz).

Por fim, o sinal, após passar por um filtro passa-baixo e um decimador, é transmitido para o bloco FIR, onde um filtro passa-alto, com uma frequência de corte de 70Hz, retira a componente contínua do sinal. Assim o valor médio do sinal à saída deste bloco é zero, permitindo haver picos simétricos (no seu valor e sinal). O diagrama de blocos final implementado na FPGA encontra-se representado na Figura 5.

Figura 5. Diagrama de bloco do Vivado para aquisição de um microfone MEMS.

B. Resultados do módulo PDM-to-PCM

Para testar o funcionamento do módulo PDM-to-PCM, foram realizadas várias simulações, a partir de sinais captados usando um microfone MEMS, a diferentes frequências dentro da gama da voz humana. O sistema foi testado com várias frequências tendo em conta que a voz atinge, em média, os 110Hz nos homens e 211Hz nas mulheres durante um diálogo [18]. Assim, foram realizadas várias simulações, sendo visível na Figura 6 a conversão de uma onda sinusoidal com uma frequência de 2.5kHz. Os resultados obtidos nas ondas PCM mostram valores próximos dos sinais analógicos convertidos para PDM. Após os testes, conclui-se que o módulo PDM-to-PCM executa a conversão do sinal para o módulo seguinte processar os dados e extrair a localização das fontes sonoras.

Figura 6. Resultado gráfico de conversão de uma onda sinusoidal de 2.5kHz.

IV. CONCLUSÕES E TRABALHO FUTURO

De uma forma geral, até ao momento, encontra-se desenvolvido o sistema de aquisição de sinal acústico, i.e., o array de microfones, na plataforma Xilinx Zynq UltraScale+. A próxima fase consiste no desenvolvimento dos algoritmos para localização e separação de fontes sonoras na plataforma alvo, onde é implementado em duas condições: (1) implementação total no RTPU; e (2) implementação no RTPU com aceleração na FPGA. Desta forma, é possível comparar os resultados entre as duas implementações e verificar se há melhorias de desempenho na segunda implementação face à primeira. Se viável, como trabalho futuro serão testados outros algoritmos de localização de fontes sonoras (MVDR, MUSIC, e ESPRIT), permitindo assim comparar a performance destes com a do novo algoritmo proposto neste trabalho. As fases seguintes passam por integrar o sistema na sua totalidade na plataforma, introduzindo o sistema operativo Linux e adicionando os mecanismos de identificação no módulo APU. Por último, de forma a validar métricas de performance, todo o sistema

será testado em duas condições: numa câmara anecoica; e finalmente, num protótipo para SAV. Em ambos os casos, serão efetuados vários testes, com diferentes fontes sonoras isoladas e simultâneas.

Considerando a evolução tecnológica da condução autónoma, os SAV estão cada vez mais próximos de se tornar uma opção na mobilidade urbana. Assim sendo, este trabalho é uma mais valia para a indústria automóvel, permitindo introduzir na tecnologia SAV um novo sensor inteligente para sinais acústicos, acrescentando ao estado de arte um novo método para localização de sinais sonoros.

REFERÊNCIAS

- [1] R. Roriz, J. Cabral, and T. Gomes, "Automotive LiDAR Technology: A Survey," *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, pp. 1–16, 2021.
- [2] M. Costa, D. Oliveira, S. Pinto, and A. Tavares, "Detecting Driver's Fatigue, Distraction and Activity Using a Non-Intrusive Ai-Based Monitoring System," *Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research*, vol. 9, no. 4, pp. 247–266, 2019.
- [3] T. Litman, *Autonomous Vehicle Implementation Predictions*. Victoria Transport Policy Institute Victoria, Canada, 2017.
- [4] D. Rojas-Rueda, M. J. Nieuwenhuisen, H. Khreis, and H. Frumkin, "Autonomous Vehicles and Public Health," *Annu. Rev. of Public Health*, vol. 41, no. 1, pp. 329–345, Apr. 2020.
- [5] B. Chaudhry, A.-U.-H. Yasar, S. El-Amine, and E. Shakshuki, "Passenger Safety in Ride-Sharing Services," *Procedia Comput. Sci.*, vol. 130, pp. 1044–1050, 2018.
- [6] H. F. Silverman and S. E. Kirtman, "A two-stage algorithm for determining talker location from linear microphone array data," *Comput. Speech & Language*, vol. 6, no. 2, pp. 129–152, Apr. 1992.
- [7] G. Huang, J. Benesty, J. Chen, and I. Cohen, "Robust and steerable kronecker product differential beamforming With rectangular microphone arrays," in *ICASSP 2020 - 2020 IEEE Int. Conf. on Acoustics, Speech and Signal Process. (ICASSP)*, May 2020, pp. 211–215.
- [8] S. Kagami, "Circular microphone array for robot's audition," in *Proc. of IEEE Sensors, 2004*. Vienna, Austria: IEEE, 2004, pp. 565–570.
- [9] E. Hulsebos, T. Schuurmans, D. de Vries, and R. Boone, "Circular Microphone Array for Discrete Multichannel Audio Recording," in *Audio Eng. Soc. Conv. 114*. Audio Eng. Soc., Mar. 2003.
- [10] A. Reinette, M. Cornejo, C. Rouchon, and M. Fester, "Benchmarking Microphone Arrays: Re-Speaker, Conexant, MicroSemi AcuEdge, Matrix Creator, MiniDSP, PlayStation Eye," *Snips Labs*, 2017.
- [11] C. Busso, S. Hernandez, Chi-Wei Chu, Soon-il Kwon, Sung Uk Lee, P. Georgiou, I. Cohen, and S. Narayanan, "Smart Room: Participant and Speaker Localization and Identification," in *Proc. (ICASSP '05). IEEE Int. Conf. on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 2005.*, vol. 2. Philadelphia, Pennsylvania, USA: IEEE, 2005, pp. 1117–1120.
- [12] X. Chen, Y. Shi, and W. Jiang, "Speaker Tracking and Identifying Based on Indoor Localization System and Microphone Array," in *21st Int. Conf. on Advanced Information Networking and Applications Workshops (AINAW'07)*. Niagara Falls, ON, Canada: IEEE, 2007, pp. 347–352.
- [13] J. Chen, Kung Yao, and R. Hudson, "Source localization and beamforming," *IEEE Signal Process. Mag.*, vol. 19, no. 2, pp. 30–39, Mar. 2002.
- [14] D. Malioutov, M. Cetin, and A. Willsky, "A sparse signal reconstruction perspective for source localization with sensor arrays," *IEEE Trans. on Signal Processing*, vol. 53, no. 8, pp. 3010–3022, Aug. 2005.
- [15] V. Krishnaveni, T. Kesavamurthy, and A. B., "Beamforming for Direction-of-Arrival (DOA) Estimation-A Survey," *Int. J. of Comput. Appl.*, vol. 61, no. 11, pp. 4–11, Jan. 2013.
- [16] B. Jalal, X. Yang, D. Igambi, T. Ul Hassan, and Z. Ahmad, "Low complex direction of arrival estimation method based on adaptive filtering algorithm," *The J. of Eng.*, vol. 2019, no. 19, pp. 6214–6217, Oct. 2019.
- [17] P. Comon and C. Jutten, Eds., *Handbook of Blind Source Separation: Independent Component Analysis and Applications*, 1st ed. Amsterdam ; Boston: Elsevier, 2010.
- [18] D. E. Re, J. J. M. O'Connor, P. J. Bennett, and D. R. Feinberg, "Preferences for Very Low and Very High Voice Pitch in Humans," *PLOS ONE*, vol. 7, no. 3, p. e32719, Mar. 2012.